

Аль–Хамадані Н.Д., Матліна О.В., Сидоренко Н.М.,
ВП «Лисичанський педагогічний коледж
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»

ТВОРЧИЙ САМОРОЗВИТОК СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ЛАБОРАТОРІЇ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Сучасні тенденції розвитку вищої освіти в Україні засвідчують важливість не лише підготовки майбутнього фахівця до реалізації професійних функцій, але й забезпечення його особистісного творчого зростання. Національна доктрина розвитку освіти в Україні, Закон України «Про вищу освіту» пропагують особистісний розвиток майбутнього фахівця освіти як найвищу цінність суспільства. Отже, головне завдання професійної освіти полягає у професійній підготовці фахівців, здатних до самовизначення, самореалізації та самоствердження.

У контексті цього особливої актуальності набувають питання творчого саморозвитку особистості у межах екзистенційного інформаційно–навчального середовища (лабораторії фахової компетентності). Необхідність спеціальної розробки технології творчого саморозвитку майбутнього фахівця дошкільної освіти має як теоретичне, так і прикладне значення. Таким чином, обґрунтування концептуальних основ становлення особистісних смислів майбутніх фахівців дошкільця повинно знайти своє відображення у реальних моделях освітнього середовища, які забезпечують творчий саморозвиток студентів.

Проблема творчого саморозвитку особистості майбутнього педагога досліджується філософами, психологами і педагогами. Саморозвиток будується на філософській основі саморуку як його вищому рівні (І. Шаршов), на якому відбуваються не спонтанні, мимовільні зміни, а направлені, усвідомлені. Представники експериментальної педагогіки Г. Холл, Е. Торндайк, У. Кілпатрик на основі лабораторних спостережень висунули теорію вродженої розумової обдарованості, а як основний педагогічний принцип – саморозвиток особистості. Велике значення для вирішення досліджуваної проблеми мають праці психологів з питань творчого саморозвитку особистості, зокрема О. Леонтьєва, Л. Виготського, А. Маслоу [2]. На думку більшості дослідників, саморозвиток – це усвідомлений і керований особистістю процес, в результаті якого відбувається удосконалення фізичних, розумових і моральних потенцій людини, розгортання її індивідуальності. Дуже цікавими до визначення саморозвитку є думки З. Гирич, С. Сисоєвої, які трактують його як безперервний процес постановки і досягнення людиною конкретних цілей за допомогою зміни власної діяльності, поведінки або самого себе на основі внутрішньо значущих прагнень і зовнішніх факторів [5].

Поняття «творчість» у психолого–педагогічній літературі остаточно не визначене й у більшості випадків вживається інтуїтивно. Здебільшого зустрічаються такі визначення педагогічного творчого явища як: «творчий вихователь», «творчий педагогічний пошук», «творча діяльність педагога», «педагогічна творчість». Немає однозначного розуміння змісту, структури, принципів побудови, цілісності творчості як педагогічного явища. Мова йде про досить інтегроване психолого–педагогічне явище, в якому акумулюються основні якості кваліфікаційної діяльності педагога та індивідуальна властивість творчого характеру педагогічної дії. В українському педагогічному словнику С. Гончаренка дається таке тлумачення педагогічної творчості: це оригінальний і високоефективний підхід педагога до навчально–виховних завдань, збагачення теорії і практики виховання та навчання [5, с.198]. Тому, мета саморозвитку майбутнього вихователя – це освоєння якісно нового рівня професійної компетентності, професійної майстерності, що забезпечує здатність удосконалювати педагогічну реальність, тобто активне якісне перетворення студентом свого внутрішнього світу, що призводить до принципово нового його ладу і способу життєдіяльності. Рівень творчого саморозвитку є вищим рівнем, на якому відбувається професійне становлення майбутнього педагога. Таким чином, успішна самореалізація творчого потенціалу майбутнім

педагогом дошкільних навчальних установ у процесі творчої діяльності неможлива без педагогічного супроводу викладача вищої школи і педагога практика. Означені положення зумовили пошук сучасної моделі педагогічного супроводу творчого саморозвитку студентів, яка б будувалася на основі педагогіки емпайрменту, що враховує типологічні особливості особистості студента. У 2012 року на базі відокремленого підрозділу Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка було створено лабораторію фахової компетентності педагогіка дошкільної освіти.

Відповідно до теоретичного аналізу нами було визначено наукове обґрунтування діяльності лабораторії.

Об'єкт дослідження лабораторії – процес творчого саморозвитку майбутніх фахівців дошкільної освіти.

Предмет дослідження лабораторії – педагогічні умови творчого саморозвитку майбутніх вихователів.

Актуальність діяльності лабораторії зумовлює визначення мети та завдань діяльності лабораторії, а саме:

- розробка моделі творчого саморозвитку майбутнього вихователя, її апробація;
- розробка шляхів входження до світової медіа-освіти, як умови формування творчої особистості;
- науково-методичне забезпечення процесу підготовки спеціалістів для системи дошкільної освіти України;
- створення інформаційної бази для розвитку і підтримки науково-дослідної роботи студентів і підвищення рівня їх дослідницької культури (творчо-пошукової групи (викладач – вихователь – студент) з метою творчого саморозвитку з фахової, наукової, методичної, психолого-педагогічної та практичної підготовки в умовах екзистенційного інформаційно-навчального середовища.
- забезпечення інтеграції навчальної, наукової та практичної роботи у процесі підготовки майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу.

Спираючись на основні теоретичні засади творчого саморозвитку майбутнього вихователя, ми визначили педагогічну концепцію лабораторії фахової компетентності педагога дошкільної освіти (Рис.1).

Означена концепція дозволила визначити педагогічні умови творчого саморозвитку майбутніх фахівців дошкільної освіти, а саме:

- організація неперервного та поетапного процесу творчого саморозвитку студентів спеціальності «Дошкільна освіта»;
- формування мотивації до творчого саморозвитку у професійній діяльності;
- створення творчих науково-дослідних груп (викладач – вихователь – студент);
- участь студентів у впровадженні професійних інновацій.

За допомогою технології педагогічного проектування нами було створено проект творчої особистості студента, а саме: а) пошуково-проблемний стиль мислення; б) творча уява, фантазія; в) самоорганізація, саморозвиток; г) високий рівень соціальної та моральної культури; д) реалізація власного «Я», бажання досягати успіху.

Звичайно процес творчого саморозвитку особистості ґрунтується на діяльності, в означеному випадку інноваційної діяльності майбутнього вихователя ДНЗ. А кожна діяльність ґрунтується на мотивації. Саме етапи формування мотивації до інноваційної діяльності студента та фахівця дошкільної освіти ми поклали в основу процесу розвитку творчої особистості:

- перший етап – пошук мети дослідження;
- другий етап – організація середовища;
- третій етап – активізація інноваційної діяльності;
- четвертий етап – включення у інноваційну діяльність;
- п'ятий етап – забезпечення ситуації успіху;
- шостий етап – формування навичок використання творчої діяльності.

Творчий результат досягається систематичними цілеспрямованими спостереженнями, застосуванням педагогічного експерименту, критичним використанням передового педагогічного досвіду. Продуктом творчого педагогічного пошуку можуть бути нові навчальні технології, оригінальні виховні ідеї, форми і методи виховання, нестандартні підходи в управлінні навчально-виховним процесом.

Означені положення стали основою визначення показників творчого саморозвитку майбутніх вихователів:

- мотиваційно-цільовий компонент – ціннісні орієнтації, особисті значення, потреби, інтереси, мотиви зовнішнього стимулювання, мотиви внутрішнього самоутвердження та творчого саморозвитку студента;
- когнітивний компонент включає знання методик самоаналізу і самодіагностики, технологічні знання (система методів, засобів, форм і механізмів особистісно-професійного саморозвитку).
- емоційно-вольовий компонент розкривається через емоційно-позитивне ставлення до змісту і процесу творчого саморозвитку, усвідомлення і позитивне сприйняття власного образу «Я» як професіонала, емоційну стійкість, здатність контролювати процес саморозвитку і не допускати невинуватих відхилень від наміченого плану.

- діяльнісний компонент включає самостійну інтерпретацію умов творчого саморозвитку, уміння проектувати і реалізовувати творчий саморозвиток шляхом оптимального вибору форм і технологій реалізації цілей і задач
- результативний компонент включає новоутворення професійних знань і умінь, власних якостей, результати професійно–педагогічної діяльності.

Визначені показники стали основою визначення критеріїв творчого саморозвитку фахівця дошкільної освіти. У практичному розділі буде викладено педагогічний супровід творчого саморозвитку студентів.

Таким чином, кадровим складом лабораторії фахової компетентності педагога дошкільної освіти було визначено модель творчого саморозвитку майбутнього фахівця дошкілля (Рис.1).

Рис.1. Модель творчого саморозвитку майбутнього фахівця дошкілля

Для реалізації моделі творчого саморозвитку було створено навчально–дослідні структури лабораторії.

Перша структура – студія освітніх інновацій фахівців дошкілля Луганщини, яка є майданчиком для оформлення фахового капіталу дошкільної галузі Луганщини, співпраці з фахівцями початкової освіти, актуалізації та поширення інноваційного досвіду педагогів дошкільної освіти Луганської області, України, ЄС. Мета роботи студії – це створення і супровід функціонування тьюторських команд з числа успішних фахівців дошкільної галузі Луганщини, України, організація та розширення простору наукового осередку (зустрічі з науковцями, майстрами та професіоналами дошкільної освіти Луганщини, України, ЄС), реалізація соціально–культурних проектів у дошкільній галузі Луганщини, створення умов для організації дослідницької, проектної та творчої діяльності педагогів дошкільної освіти області, трансформація освітнього особистісно–орієнтованого медіапростору для майбутніх фахівців сфери дошкілля на засадах творчого саморозвитку та самовдосконалення, онлайн та офлайн тьюторство професійних початківців дошкільної освіти Луганщини у фаховому самовизначенні, розробка та апробація навчальних матеріалів та освітніх програм роботи з дітьми дошкільного віку (інтернет–конкурс «Формуємо нове покоління Луганщини: національно–патріотичний проект», Регіональний педагогічний форум «Дошкілля Луганщини в сучасних реаліях», I Міжнародна наукова конференція Української асоціації дослідників освіти «Емпіричні

дослідження для реформування освіти в Україні», 11 лютого 2017 року в Американському домі Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні м. Київ, створення осередку Асоціації працівників дошкільної освіти України).

Друга-структура центр науково-інформаційного супроводу процесу підготовки майбутніх вихователів ЗДО «Віртуальна реальність майбутнього фахівця дошкілля: мобільність вихователя, дистанційне навчання». Робота центру спрямована на створення професійних зв'язків між науковцями, фахівцями та студентами дошкільної освіти. Студенти мають змогу професійно помірятися силами з досвідченою професійною спільнотою ЗДО Лисичанська. Сьогодні центр виходить на співпрацю з асоціацією працівників дошкільної освіти та електронним журналом «Дошкілля UA».

Нова структура лабораторії-методичний майданчик «Розвиток інформаційної субкультури старшого дошкільника засобами інформаційного середовища». Наукові інтереси майданчика спрямовані на пошук ефективних технологій формування субкультури дошкільника засобами інформаційного середовища. В співпраці з лабораторією живої природи розробляються технології освіти сталого розвитку, розробляється методика організації старт-занять, проводиться робота з педагогічними колективами дошкільних закладів щодо підвищення інформаційної культури.

Під час апробації моделі творчого саморозвитку майбутніх фахівців дошкільної освіти було досягнуто наступні результати професійної успішності студентів: одна перемога Всеукраїнського рівня (Конкурс професійної майстерності у м. Київ,), три перемоги регіонального значення (Конкурс науково-дослідних та курсових робіт м. Харків, м. Старобільськ), три перемоги університетського рівня (ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»), створено 4 електронних посібника, парціальну програму соціально-особистісного розвитку дітей дошкільного віку «Обличчям до дитинства». Матеріали лабораторії представлено на VII Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2016» проєкт в номінації «Використання комплексу сучасних засобів ІКТ, програм і рішень для підвищення якості освіти» (золота медаль). Лабораторія має власний сайт (<https://sites.google.com/site/lfkp17/>). Таким чином модель творчого саморозвитку майбутніх фахівців дошкілля має практичну значущість.

Сьогодні кадровий склад ЛФКПДО спрямовує діяльність на формування ключових компетентностей фахівця дошкільної освіти нової генерації, активного громадянина шляхом упровадження професійно орієнтованих освітньо-виховних е-ресурсів. Творчий процес лабораторії оновився новими науково-дослідницькими проєктами: методичний майданчик «STREAM– освіта в закладі дошкільної освіти: від теорії до практики» (презентація освітнього проєкту «Геокешинг як форма реалізації STREAM–освіти в ЗДО» Всеукраїнський науково-практичний семінар «Технології розвитку здібностей та обдарованості дошкільників та учнів початкової школи» м. Київ), педагогічний кластер «Змінимо світ для дітей з особливими потребами: кроки до партнерства» (VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Система надання освіти дітям з особливими освітніми потребами в умовах сучасного закладу»).

На базі лабораторії проводяться навчальні заняття з використанням сучасних педагогічних технологій (бриколаж, кінодидактика, веб-квест, інтернет-плакат).

Всі матеріали практичної реалізації моделі творчого саморозвитку майбутніх фахівців дошкільної освіти узагальнено у електронному методичному посібнику «Творчий саморозвиток студентів в умовах лабораторії фахової компетентності педагога дошкільної освіти».

ЛІТЕРАТУРА

1. Боришевський М. Й. Особистість у вимірах самосвідомості: [монографія]. Суми: Видавничий будинок «Еллада», 2012. 608 с.
2. Бордовская Н. В. Профессионально-личностное развитие будущего специалиста как психолого-педагогическая проблема: <http://cyberleninka.ru/article/>.
3. Борисова Е. М. Профессиональное самоопределение: личностный аспект: дис. ...доктора психол. наук : 19.00.07. Москва, 1995. 441 с.
4. Вульф В. З., Харьков В. Н. Педагогика рефлексии. Взгляд на профессиональную подготовку учителя. Москва: ИЧП «Изд-во Магистр», 1995. 112 с.
5. Гирич З. Чем больше в образовании самообразования, тем совершеннее личность. *Новий колегіум*. 2004. № 1/2. С.57–65.